

QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA BAXSHICHILIK HUNARI

Rametullaeva Gulparshin

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti, Pedagogika fakulteti Musiqa talimi yo'nalishi 4 -kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7243397>

Azaliy urf-odat va an'analarga binoan qadimiy va serfarzand O'zbek oilalarida bo'lib o'tadigan aksariyat to'ylarning baxshilar siz o'tishini tasavvur etish qiyin. Qoraqalpoq milliy musiqa madaniyatining o'ziga xos ekanligidan darak beradi. Umumiy qilib aytganda, Qoraqalpoq milliy madaniyatining namoyon bo'lishi baxshichilik unsurlari va toifalaridan ham namoyon bo'ladi deyish mumkin. O'z o'rnida Baxshichilik ijrolarining emotsional ekspressivlogi jihatidan quyidagi -

1. Milliy musiqa asboblari bilan ijro

2. Yakkaxon og'zaki ijro

larga bo'linib kelishi ham ushbu sohaning yetakchi sohalardan biri ekanligidan darak beradi. Bu haqida so'z ketganda Qoraqalpog'istonda bo'lib o'tgan „Baxshichilik festivali“I ham maqtashga arziqlidir. Qoraqalpog'iston Respublikasining Nukus shahrida 2 xalqaro Baxshichilik fistevali o'tkazildigan ekanligi ushbu hudud va ushbu hudud aholisining san'atga oshifta xalq ekanligidan dalolat beradi. Bu borada SH. Valihonovning Qoraqalpoq xalqi vakillariga bergan ta'rifi esa o'rinlidir „Qoraqalpoq xalqi vakillari sahro bulbullaridir“.

Respublika hududida yashab istiqomat etuvchi baxshilar o'zlariga berilgan imkoniyatdan unumli foydalanib, 260 Dan ziyod millat va elatlar qatnashgan ushbu Baxshichilik fistevalida quyidagi yo'nalishlar:

- * “Milliy san'at targ'iboti uchun” nominatsiyasi sovrindori.
- * “Baxshichilik fistevalining yoshi ulug' ishtirokchisi” nominatsiyasi sovrindori.
- * “Xalqlarning qadimiy merosi” nominatsiyasi targ'ibotchisi.
- * “Ajdodlarining unutilayotgan urf- odatlarini tarannum etgani uchun” nominatsiyasi sovrindori.
- * Baxshichilik san'ati orqali do'stlik rishtalarini tarannum etgani uchun” nominatsiyasi sovrindori.
- * Hay'at a'zolarining mehrini qozongan ishtirokchi " nominatsiyasi sovrindori.
- * An'analarga sodiq baxshi" nominatsiyasi sovrindori.
- * Muxlislar e'tirofiga sazovor bo'lgan eng yaxshi baxshi" nominatsiyasi sovrindori.
- * Qadryatlar davomchisi" nominatsiyasi sovrindori.
- * Baxshichilik san'ati jonkuyari" nominatsiyasi jonkuyari.

* Baxshichilik san'atining eng yosh targ'ibotchisi" nominatsiyasi targ'ibotchisi va boshqa yo'nalishlarda baxshilar o'z ijodiy kompozitsiyalarni namoyish etib kelishdilar. 2000 - yil bo'lib o'tgan "Alpomish" dostonining ming yilligi munosabati bilan 24 - martda "O'zbekiston xalq Baxshisi" unvonining taqdim etilishi yoq baxshichilikning va unga berilgan imkoniyatlarning yorqin namunasidir.

O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi, professor Tursunali Qo'ziyev aytib o'tganlaridek, "Baxshi deganda ko'z o'ngimizda soch-soqollari oqargan, biyron so'zlovchi va hozirjavob, donishmand nuroniyning obrazi namoyon bo'ladi. Yurtimizda berilgan e'tibor tufayli hozir baxshichilik san'ati festival va tanlovlarida tobora yosh yigitlar va hattoki qizlar ham do'mbira chertib, doston va termalarni baralla kuylashmoqda. Yurtimizda baxshichilik o'z an'ana, maktab va istiqboliga ega san'atga aylandi. Ayniqsa, keyingi yillarda milliylikni teran anglash va yoshlarda milliy qadriyatlar bilan faxrlanish tuyg'ularini mustahkamlash, vatanimiz hududi insoniyat madaniyatining ilk beshiklaridan bo'lganligi dalillarini jahon hamjamiyatiga yetkazish g'oyasi bevosita davlat rahbari tomonidan ilgari surilayotganligi tahsinga sazovor" 1.

Qoraqalpoq milliy baxshichiligida o'ziga xos turfa xillik, ritmning mavjud ekanligi, qolaversa chanqovuz ijrochiligida yuqori tonlar, qochirimlar va boshqalar atroflicha namoyon bo'lishadi. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, Qoraqalpoq Baxshilari ijro etuvchi musiqiy matnning hajmi va musiqiy ketma-ketlik boshqalardan ajralib turadi.

"Bugungi kunda Baxshichilikni rivojlantirish yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori „Baxshichilik va dostonchilik san'atini yanada rivojlantirish hamda takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida" qaroriga muvofiq turli ishlar samarali tarzda amalga oshirilmoqda. Baxshichilik san'atini jahon nomoddiy madaniy merosning Rerezentativ ro'yxatiga kiritilishi xalqaro hamjamiyat uchun muhim ahamiyatga ega voqea bo'ldi. O'z navbatida bu qaror baxshichilikni asrab-avaylash va rivojlantirishda bundan buyon O'zbekiston bilan YuNESKO qo'lni qo'lga berib harakat qilishi kerak bo'ladi"

Endilikda «Baxshichilik san'ati» tushunchasi YuNESKO orqali butun dunyoda keng targ'ib qilinadi. Endi bu madaniyat yo'qolib ketmaydi, aksincha, rivoj topib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi "Musiqaning elementar nazariyasi" Toshkent.
2. B.X. Madrimov. "O'zbek musiqasi tarixi". O'quv qo'llanma. – T.: "Barkamol fayz media", 2018

3. Davron Qodirov “An’anaviy qo’shiqchilik”. Toshkent. “Iqtisod – moliya” 2007.
4. www.lex.uz

